

MEHNAT SHARTNOMASINING O‘ZIGA XOS JIHLTLARI

Ubaydullayev Ilxomjon Raxmatovich

Farg‘ona viloyat yuridik texnikumi “Mutaxassislik fanlari” kafedrasii
o‘qituvchisi, 2-darajali yurist

Soibova Fayozaxon Soibjon qizi

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi “Davlat-huquqiy faoliyat” yo‘nalishi
2-bosqich 29-23-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiliga asosan mehnat shartnomasining o‘ziga xos jihatlari hamda uning fuqarolik huquqiy shartnomalardan farqli belgilari borasida qisqacha fikrlar yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Mehnat kodeksi, fuqarolik huquqiy shartnomalar, mehnatga oid munosabatlar, mutaxassislik, malaka, lavozim, erkin kasb tanlash va majburiy mehnat taqiqlanishi.

Abstract: In this article, the labor legislator of the Republic of Uzbekistan will be briefed on the specifics of the employment contract and its different signs from civil legal contracts.

Key concepts: The labor code, civil legal contracts, labor relations, expertise, qualifications, position, choice of a free profession, and Prohibition of forced labor.

Mehnat qonunchiligidan ma’lumki, “Mehnat shartnomasi” – mehnat huquqining negizi bo‘lib, mehnatga oid munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solishni ta’minlashda muhim o‘rin egallaydi. Mehnat shartnomasini tuzish chog‘ida uning taraflari mehnat bo‘yicha kelgusi huquqiy munosabatlarning modelini belgilab, shartnoma imzolanganidan keyin yuridik kuch kasb etib, ham xodim, ham ish beruvchi uchun majburiy bo‘lib qoladigan nihoyatda xilma-xil shartlarni kelishib oladilar”¹.

¹ Gasanov M.Yu., Soklov E.A. Mehnat shartnomasi (kontrakt). Iqtisodiyot va huquq dunyosi. 1999 y. 5-bet.

Mehnat shartnomasi xodim bilan ish beruvchi o‘rtasida muayyan mutaxassislik, malaka, lavozim bo‘yicha ishni ichki mehnat tartibiga bo‘ysungan holda taraflar kelishuvi, shuningdek mehnat to‘g‘risidagi qonunlar va boshqa normativ hujjatlar bilan belgilangan shartlar asosida haq evaziga bajarish haqidagi kelishuvdir².

Aksariyat oddiy fuqarolar mehnat shartnomasining huquqiy ahamiyatiga e’tibor beravermaydi. Vaholanki mehnat shartnomasi barcha fuqarolar aniq va sodda tushunib, bilib olishi lozim bo‘lgan muhim hujjat hisoblanadi. Bu masalani bugungi kunda bevosita davlatimiz rahbari e’tiborida turgan muhim masala, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning ajralmas muhim jihatlaridan biri deb e’tirof etish ham o‘rinli bo‘lar edi. Zero mehnat shartnomasi mehnat bozori faoliyatining tarkibiy qismi va sharti hisoblanadi; bozor iqtisodiyoti sharoitida mehnat bozoriningsamarali amal qilishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi; mehnatga oid munosabatlarni shartnomaviy tartibga solish sohalarini yana-da kengaytiradi. Mehnat shartnomasi mehnat huquqining negizi hisoblanib, ishga qabul qilish, mehnat shartlarini o‘zgartirish, mehnat munosabatlarini bekor qilishni tartibga soluvchi normalarni birlashtiruvchi mehnat qonunchiligining markaziy institutini tashkil qiladi.

Mehnat shartnomasi o‘z mazmuni va mohiyati jihatidan keng ko‘lamli bo‘lib, birinchidan, fuqarolar tomonidan ularning konstitutsion huquqlari hisoblangan mehnat qilish huquqlarini amalga oshirishning asosiy tashkiliy-huquqiy shakli; ikkinchidan, erkin kasb tanlash va majburiy mehnat taqiqlanishi kafolatini ta’minlovchi asos; uchinchidan, mehnatga oid huquqiy munosabatlarni yuzaga keltirib chiqaruvchi yuridik fakt bo‘lib xizmat qiladi. Vaholanki, ayni chog‘da, mehnat shartnomasi xodimlar va ish beruvchilar manfaatlarini yuzasidan kelishuvga erishishni ta’minlaydi hamda mehnat munosabatlari taraflariga mehnatga oid munosabatlarni tartibga solishda keng imkoniyatlar yaratadi.

Mehnat huquqida “Mehnat shartnomasi” va “kontrakt” atamaları sinonim sifatida qo‘lladi. Bunday yondashuv barcha yollanib ishlovchilarga mehnat

² O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/uz/docs/6257288>.

to‘g‘risidagi qonun hujjatlarida ko‘zda tutilgan huquq va kafolatlar berilishini ta’minlaydi.

Mehnat shartnomasining tushunchasi “shartnoma” institutiga taalluqli asosiy belgilarni o‘z ichiga qamrab oladi va mehnat shartnomasini unga yaqin bo‘lgan boshqa turdosh fuqarolik-huquqiy shartnomalardan farqini ajratib olish imkoniyatini beradi.

Mehnat shartnomasining boshqa ayrim turdagi fuqarolik-huquqiy shartnomalardan farqlab olish imkonini beruvchi asosiy belgilar sifatida quyidagilarini aytib o‘tish mumkin:

a) muayyan mutaxassislik, malaka yoki lavozim (mehnat funksiyasi) bo‘yicha ishlash.

Mehnat shartnomasining predmeti, mehnat jarayonining o‘zi bo‘ladi, ya’ni bir martalik topshiriq natijasi emas, balki mehnat shartnomasida qayd etilgan aniq bir mutaxassislik, malaka yoki lavozim doirasida har qanday ish bajarilishi mehnat shartnomasining predmeti hisoblanadi. Ayni shu sababli agar xodim muhandis, o‘qituvchi, sotuvchi, bog‘bon, farrosh va shu kabilar sifatida ishga qabul qilinayotgan bo‘lsa, u qanday muddat davomida mehnat qilishidan qat’i nazar, u bilan mehnat shartnomasi tuzish zarur. Jismoniy shaxs bilan biron bir aniq topshiriqni bajarish (maslahat xizmatlari ko‘rsatish, meva hosilini yig‘ish, oynalarni yuvish, kompyuterni tuzatish va h.k.) to‘g‘risida kelishilgan bo‘lsa, bunda fuqarolik-huquqiy shartnoma tuziladi;

b) xodim mehnat shartnomasida ko‘zda tutilgan ishni shaxsan o‘zi bajarishi.

Xodim mehnat shartnomasida ko‘zda tutilgan muayyan mutaxassislik, malaka yoki lavozim bo‘yicha ishni shaxsan o‘zi bajarishi shart bo‘lib, mazkur ishni bajarishni boshqa biror shaxsga topshirishga yoki uni bajarish uchun boshqa shaxslarni jalb etishi mumkin emas. Mazkur holatda bitta istisno mavjud bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 11 yanvardagi 4-son qarori bilan tasdiqlangan “Kasanachilik to‘g‘risida” Nizom³ ning 9-bandiga muvofiq,

³ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 11 yanvardagi 4-son [qaroriga](https://lex.uz/ru/docs/967547) 1-ILOVA “Kasanachilik to‘g‘risida” Nizom. <https://lex.uz/ru/docs/967547>.

kasanachilar tomonidan ishlarni bajarish kasanachi oilasining a’zolari ishtirokida (yordamida) ish beruvchining rozilgisiz amalga oshirilishi mumkin bo’lib, ushbu holatda ham so’z kasanachining oila a’zolari uning o’rniga ishlarni bajarishi haqida emas, balki faqat unga yordam berish haqida boradi.

v) xodim ichki mehnat tartibi qoidalariga bo’ysunishi.

O’zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Mehnat kodeksining 103-moddasi mazmunidan ko‘rinib turibdiki, mehnat shartnomasining o‘ziga xos belgisi bu ta’rifda o‘z aksini topgan. Mehnat munosabatlarida mehnat shartnomasi taraflari teng bo‘lishi bilan bir vaqtda, xodim ish beruvchining rahbarlik topshiriqlariga mazkur shartnoma doirasida bo’ysunadi, ya’ni xodim zimmasiga ichki mehnat tartibi qoidalariga bo’ysunish majburiyati yuklanadi.

Mehnat shartnomasi tuzayotganda xodim barcha xodimlar uchun majburiy bo’lgan ichki mehnat tartibi qoidalariga, ish rejimiga rioya qilish, belgilangan mehnat me’yorlarini bajarish, ish beruvchining qonuniy buyruqlari hamda farmoyishlarini ijro etish kabi va boshqa majburiyatlarni oladi. Xodimlar mehnatini tashkil qilish majburiyati esa ish beruvchining zimmasiga yuklanadi.

Shartnomaning bir tarafi (xodim) ikkinchi tarafga (ish beruvchiga) bo’ysunishini bildiruvchi ichki mehnat tartibi qoidalariga bo’ysunish elementi mehnat shartnomasini taraflar tengligini e’tirof etuvchi har qanday fuqarolik-huquqiy shartnomalardan farqlash uchun asos bo’ladi. Mehnat munosabatlarida mehnat jarayonini ish beruvchi tashkil etishi sababli xodimning mehnati ish beruvchiga bog‘liq bo’ladi.

g) mehnat shartnomasida haq to‘lash ko‘zda tutilishining alohida xususiyati.

O’zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga muvofiq mehnat shartnomasi mazmunida ishlar muayyan mutaxassislik, malaka yoki lavozim bo’yicha haq evaziga bajarilishi ko‘zda tutilgan. Albatta, fuqarolik-huquqiy shartnomalar bo’yicha bajarilgan ishlar uchun ham haq to‘lanadi. Mehnat shartnomasi bo’yicha haq to‘lashning o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, bu ish xodimning mehnatiga haq to‘lash vositasida amalga oshiriladi. Bunday haq to‘lash xususiy-huquqiy (fuqarolik

huquqiga xos bo‘lgan) usullar asosida ham, ommaviy-huquqiy usullar asosida ham tartibga solinadi;

d) mehnat shartnomasi tuzgan xodim korxonaga mehnat jamoasiga qo‘shiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 36-moddasiga muvofiq, o‘z mehnati bilan korxonaga faoliyatida mehnat shartnomasi asosida ishtirok etayotgan uning barcha xodimlari korxonaga mehnat jamoasini tashkil etadilar. Demak, mehnat shartnomasi tuzgan barcha xodimlar o‘zlari mehnat munosabatlariga kirishgan korxonaning mehnat jamoasiga qo‘shiladilar.

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 103-moddasiga muvofiq, mehnat shartnomasining mazmuni taraflar kelishuviga ko‘ra, shuningdek mehnat to‘g‘risidagi qonunlar va boshqa normativ hujjatlar bilan belgilanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish lozimki, mehnat shartnomasi o‘ziga xos jihatlari bilan fuqarolik huquqiy shartnomalardan farq qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
2. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/uz/docs/6257288>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 11 yanvardagi 4-son [qaroriga](https://lex.uz/ru/docs/967547) 1-Ilova “Kasanachilik to‘g‘risida” Nizom. <https://lex.uz/ru/docs/967547>.
4. Gasanov M.Yu., Soklov E.A. Mehnat shartnomasi (kontrakt). Iqtisodiyot va huquq dunyosi. 1999 y.
5. M.Xo‘jayeva. Yangilangan Konstitutsiyamizda mehnatga oid huquqlar qay darajada mustahkamlangan? https://uza.uz/uz/posts/yangilangan-konstituciyamizda-mehnatga-oid-huquqlar-qay-darazhada-mustahkamlangan_488687.